

ПРОЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Мясніков А. О.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті обґрунтовано важливість інноваційних проєктів для розвитку сучасних закладів освіти. Визначено особливості інноваційного проєкту як комплексу взаємопов'язаних заходів (наукових, технічних, організаційних, фінансових, комерційних), спрямованих на створення, впровадження та комерціалізацію (або практичне застосування) нововведень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення якісних змін. Розкрито зміст проєктування та управління проєктами.

Ключові слова: проєкт, проєктування, інноваційний проєкт, управління, заклад освіти.

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування загальної середньої освіти (зокрема впровадження Концепції «Нова українська школа» – НУШ), особливостей організації освітньої діяльності під час воєнного стану проєкти інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти набувають поширення та стратегічного значення. Вони спрямовані на підвищення якості освітніх послуг, формування ключових компетентностей учнів, адаптацію до викликів сьогодення та забезпечення конкурентоспроможності української освіти на міжнародному рівні.

Серед основних проблем, що виникають при реалізації проєктів інноваційного розвитку, виділяються такі, як: недостатнє фінансування та ресурсне забезпечення; низька готовність педагогічних колективів до інновацій; відсутність уніфікованих методик оцінки ефективності; високий рівень ризиків (організаційних, педагогічних, фінансових та зовнішніх, зокрема пов'язаних з безпекою в умовах воєнного стану); фрагментарність моніторингу результатів; а також слабка інтеграція цифрових інструментів управління проєктами. Ці

проблеми призводять до того, що багато інноваційних ініціатив мають низьку результативність або припиняються на етапі впровадження.

Актуальність теми зумовлена необхідністю не лише ініціювати інновації, а й системно оцінювати їхню ефективність та управляти ризиками, оскільки неконтрольоване впровадження може призвести до марнування ресурсів, зниження мотивації педагогів та учнів, а також погіршення освітніх результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 2021–2025 рр. свідчить про зростання інтересу до проблем інноваційного розвитку закладів освіти. Так О. Мармаза [2] розкриває проблему компетентності керівника закладу освіти до щодо розроблення та реалізації стратегічних проєктів розвитку закладу освіти. Авторка акцентує на стратегічному плануванні, але недостатньо уваги приділяє показникам ризиків. С. Бойко [1] аналізує стан готовності адміністрації та педагогічних колективів експериментальних закладів до впровадження інноваційних форм і методів навчання, ідентифікуючи бар'єри та фактори успіху. Дослідження містить емпіричні дані, але обмежується якісним аналізом ефективності. О. Олійник та Л. Пшенична розкривають особливості управління загальноосвітнім закладом в умовах впровадження сучасних управлінських інноваційних технологій та проєктів [3; 4]. Робота має прикладний характер.

Загалом література останніх п'яти років фіксує перехід від описових до більш аналітичних підходів, але бракує інтегрованих моделей оцінки ефективності та ризиків саме для ЗЗСО в умовах України.

Мета статті: обґрунтувати важливість інноваційних проєктів для розвитку сучасних закладів освіти, розкрити особливості проектування та управління проєктами.

Виклад основного матеріалу. Поняття «проєкт» та «проєктування» ще з середини 90-х років 20-го ст. щільно увійшли в лексикон освітньої сфери. Проєкт – це тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, послуги або результату. Приклади проєктів у освітній сфері:

впровадження нової освітньої програми, створення STEM-центру чи цифрової платформи для навчання.

Зазначимо основні характеристики проєкту: тимчасовість – має чіткий початок і завершення (не є постійною операційною діяльністю); унікальність – результат є новим або відрізняється від попередніх (навіть якщо подібні проєкти вже реалізовувалися); обмеженість ресурсів – бюджет, час, людські ресурси, матеріали; цілеспрямованість – спрямований на досягнення конкретних цілей і задоволення потреб.

Інноваційний проєкт – це комплекс взаємопов'язаних заходів (наукових, технічних, організаційних, фінансових, комерційних), спрямованих на створення, впровадження та комерціалізацію (або практичне застосування) нововведень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення якісних змін.

Відмінності від звичайного проєкту: новизна (містить елементи, яких раніше не було (нові технології, методи, моделі)); ризики (вищі через невизначеність результату); орієнтація на зміни (змінює процеси, структуру або результати діяльності).

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» та освітніми документами: інноваційний проєкт – це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс заходів щодо створення та реалізації інноваційного продукту (наприклад, нової педагогічної технології, моделі управління закладом освіти чи цифрового освітнього середовища). У контексті загальноосвітніх закладів інноваційний проєкт може включати впровадження компетентнісного підходу НУШ; розробку та апробацію нових методик навчання; створення інноваційного освітнього середовища (STEM, STEAM, цифровізація).

Інноваційний проєкт розглядається у трьох аспектах: як форма цільового управління інноваціями; як процес здійснення інновацій; як комплект проєктної документації.

Як правило, інноваційні проєкти можна класифікувати за типами:

- методичні/педагогічні (НУШ, STEM, «Я – дослідник»);

- цифрові (МріЯ, Всеукраїнська онлайн-школа, IT-Studios);
- інфраструктурні (модульні школи, Future School);
- соціально-орієнтовані (безпека, відновлення, психологічна підтримка).

Більшість інноваційних проєктів поєднують кілька інновацій і орієнтовані на підвищення компетентностей учнів, адаптацію до воєнних викликів та європейські стандарти.

Проєктування – це процес розроблення, обґрунтування та документального оформлення проєкту. Це творча та аналітична діяльність, яка перетворює ідею на конкретний план дій.

Основний зміст проєктування включає певні складові.

1. Визначення проблеми та мети – аналіз поточного стану, формулювання цілей (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

2. Розроблення концепції – формування бізнес-ідеї, очікуваних результатів, інноваційних елементів.

3. Планування – створення структури робіт, календарного плану, бюджету, розподілу ресурсів, оцінки ризиків.

4. Обґрунтування – техніко-економічне, педагогічне, соціальне (ефективність, ризики, стейкхолдери).

5. Оформлення документації – статут проєкту, план управління, реєстр ризиків, матриця відповідальності тощо.

6. Узгодження зі стейкхолдерами – учні, педагоги, батьки, органи управління освітою.

У сфері освіти проєктування інноваційного розвитку закладу передбачає:

- аналіз освітнього середовища;
- розроблення інноваційної моделі (педагогічної, управлінської, цифрової);
- прогнозування результатів і можливих ризиків;
- створення комплексу документів для подання на гранти, експериментальний статус чи атестацію.

Отже, проєктування – це перехід від абстрактної ідеї до конкретної системи заходів.

Управління проєктами (Project Management) – це застосування знань, навичок, інструментів і методів до проєктної діяльності для задоволення вимог проєкту та перевищення очікувань стейкхолдерів.

У контексті класичного менеджменту до основних складових управління проєктами належать:

- групи процесів (PMBOK): ініціювання, планування, виконання, моніторинг і контроль, завершення;
- області знань: управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, стейкхолдерами;
- принципи: фокус на цінності, системне мислення, лідерство, адаптивність тощо;
- методології: предиктивна, адаптивна, гібридна.

В освітньому контексті управління проєктами інноваційного розвитку закладу освіти включає:

- координацію педагогічного колективу та зовнішніх партнерів;
- моніторинг освітніх результатів (КРІ: якість навчання, залученість, компетентності учнів);
- управління ризиками (педагогічними, фінансовими, організаційними, зовнішніми);
- оцінку ефективності та забезпечення сталості інновацій.

Успішне управління забезпечує досягнення цілей у межах бюджету, термінів і потрібної якості, з урахуванням специфіки освітньої сфери (мотивація педагогів, безпека учнів, відповідність державним стандартам).

Пропонуємо наочно розглянути та порівняти поняття вище зазначені поняття (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняння понять проєктного менеджменту

Поняття	Сутність	Ключові характеристики	Приклади в освіті
Проєкт	Тимчасова діяльність	Унікальність, обмеженість у часі/ресурсах	Впровадження дистанційного навчання
Інноваційний проєкт	Комплекс заходів для нововведень	Новизна, ризики, зміни	Розроблення та апробація STEAM-

			лабораторії
Проектування	Процес планування та розроблення	Аналіз, обґрунтування, документація	Створення статуту та плану інноваційного проекту
Управління проектами	Координація та контроль реалізації	Процеси, інструменти, персонал	Моніторинг впровадження проекту НУШ

Ці поняття тісно взаємопов'язані: проектування є початковим етапом, управління – процесом реалізації, а інноваційний проект додає елемент новизни та трансформації.

Наведемо реальні приклади інноваційних проектів в освіті, з акцентом на загальноосвітні заклади (школи, ліцеї).

1. Нова українська школа, університет, громада, влада» (2021–2026) Інноваційний освітній проект на базі інтелектуальної платформи TeachHub. Фокус – координація взаємодії між школою, вишами, громадою та владою для впровадження компетентнісного підходу НУШ. Включає спільні платформи для обміну досвідом, розробку методичних матеріалів та моніторинг реформи.

2. Всеукраїнська онлайн-школа (lms.e-school.net.ua) Платформа з понад 3500 відеоуроками, тестами та матеріалами для 5–11 класів. Використовується для дистанційного та змішаного навчання, особливо в умовах війни. Має понад 820 тис. користувачів з України та світу.

3. Future School for Ukraine Адаптивна модель «школи майбутнього» для відновлення та будівництва сучасних освітніх просторів. Перша реалізація — у Житомирі (підтримка Литви). Включає інноваційне планування простору, енергоефективність та сучасні навчальні зони.

Оцінка ефективності проектів базується на системі КРІ, адаптованих до освіти: освітні результати (зростання академічних досягнень, компетентностей за PISA); залученість стейкхолдерів (учні, педагоги, батьки); ресурсна ефективність (повернення інвестицій у вигляді економії часу/коштів); інноваційна активність (кількість впроваджених новацій, їх сталість). Методами оцінювання є: збалансована система показників, SWOT-аналіз, анкетування, моніторинг за індикаторами тощо.

Щодо ризиків проєктування, то вони поділяються на:

- фінансові (перевищення бюджету, недостатнє фінансування);
- організаційні (опір педагогів, слабка координація);
- педагогічні (неготовність учнів/вчителів, зниження якості навчання);
- зовнішні (воєнні ризики, нормативні зміни, пандемії).

Для управління ризиками необхідно розробляти матрицю ризиків, вести реєстр ризиків та визначати заходи мінімізації (страхування, резервні плани, навчання). У воєнний період актуальними стають ризики кібербезпеки та психоемоційного вигорання колективів.

Оцінка ефективності та ризиків проєктів інноваційного розвитку закладів освіти є обов'язковою складовою сучасного освітнього менеджменту. Ігнорування ризиків призводить до неефективного використання ресурсів, тоді як комплексна оцінка забезпечує сталий розвиток закладів освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, проєкт – це тимчасова діяльність, яка створює унікальний продукт, послугу чи результат. Проєкти інноваційного розвитку закладу освіти – це комплекс заходів, спрямованих на впровадження нових педагогічних технологій, цифрових інструментів, інфраструктурних змін та організаційних моделей з метою підвищення якості освіти. Вони класифікуються за типами: методичні (НУШ), цифрові (е-освіта), інфраструктурні (STEM-центри) та змішані.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: розроблення цифрової моделі ризик-менеджменту для закладів освіти; порівняльний аналіз ефективності інноваційних проєктів у воєнний та до/післявоєнний періоди; створення національної бази даних успішних кейсів; інтеграція ШІ в оцінку ефективності; а також міжнародні крос-культурні дослідження.

Список використаних джерел

1. Бойко С. Готовність педагогічних колективів експериментальних закладів загальної середньої освіти до впровадження інноваційних форм і методів навчання. *Педагогічні науки*. 2023. № 2. С. 45–52. URL: <https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/> (дата звернення: 12.04.2026).
2. Мармаза О. І. Підготовка керівника закладу освіти до стратегування в умовах сьогодення

на засадах компетентнісного підходу. *Імідж сучасного педагога*. 2026. № 1(226). С. 66–71. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1\(226\)-66-71](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1(226)-66-71).

3. Олійник О. Менеджмент освітньої інновації: від ідеї до реалізації. *Український освітній журнал*. 2024. № 3. С. 34–42. URL: <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/804/984> (дата звернення: 12.04.2026).
4. Пшенична Л. Управління загальноосвітнім закладом в умовах впровадження сучасних управлінських інноваційних технологій. *Педагогічні науки*. 2025. № 1. С. 14–25. URL: <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/03/пшенична-1.pdf> (дата звернення: 12.04.2026).

INNOVATIVE DEVELOPMENT PROJECTS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: THEIR ESSENCE AND MANAGEMENT

Miasnikov A. O.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article substantiates the importance of innovative projects for the development of modern educational institutions. The features of an innovative project as a complex of interrelated measures (scientific, technical, organizational, financial, commercial) aimed at the creation, implementation and commercialization (or practical application) of innovations in order to solve specific problems and achieve qualitative changes are determined. The content of project design and management is disclosed.

Keywords: *project, design, innovative project, management, educational institution.*